

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА.

Магистрант 1-курса Абдурахмонова Маржона

Научный руководитель Бабаджанова Ш.У

Термезский Филиал Ташкентского Государственного Медицинского
Университета, Термез, Узбекистан.

Актуальность:

Инфекционные болезни в жарком климате имеют ряд особенностей, связанных с воздействием высокой температуры окружающей среды, повышенной влажности и ухудшением санитарно-гигиенических условий. Эти факторы способствуют более быстрому размножению микроорганизмов, загрязнению воды и продуктов питания, а также снижению устойчивости организма человека к инфекциям. В странах с жарким климатом инфекционная патология является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности, что подтверждает необходимость углублённого изучения данной проблемы.

Цель исследования:

Выявить влияние климатических условий на особенности течения инфекционных заболеваний и определить направления профилактики.

Материалы и методы:

Проведён аналитический обзор отечественных и зарубежных литературных источников, данных ВОЗ и национальной статистики. Внимание уделялось кишечным инфекциям, респираторным заболеваниям, а также зоонозным инфекциям, распространённым в регионах с жарким климатом.

Результаты:

Анализ показал, что в условиях жаркого климата кишечные инфекции протекают чаще и тяжелее вследствие быстрого размножения возбудителей в воде и пищевых продуктах. Высокие температуры и обезвоживание организма утяжеляют течение респираторных заболеваний, увеличивая риск осложнений. Зоонозные инфекции также сохраняют высокую актуальность, поскольку жаркая среда способствует выживанию переносчиков и возбудителей. Отмечено, что дети, пожилые люди и пациенты с

хроническими заболеваниями наиболее подвержены неблагоприятному течению инфекций.

Выводы:

Жаркий климат оказывает существенное влияние на эпидемиологию и клинические проявления инфекционных заболеваний. Для снижения их распространённости необходимо проведение комплекса профилактических мероприятий, включающих обеспечение безопасной питьевой воды, контроль качества продуктов питания, санитарно-просветительную работу среди населения, а также организацию своевременной медицинской помощи с учётом климатических особенностей региона.

